

GULXANIYNING “ZARBULMASAL” ASARIDA SYUJET VA KOMPOZITSIYA

Nizomova Shoxista Shodiyevna

Buxoro davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası dotsenti, PhD.

Abdumannonova Shaxinur Valijon qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14721440>

Annotatsiya. Mazkur maqola Gulxaniyning “Zarbulmasal” asaridagi syujet va kompozitsiya xususiyatlarini ilmiy tahlil qiladi. Ushbu asarning badiiy tuzilmasi, undagi obrazlar tizimi hamda syujet chiziqlari orqali yozuvchi tomonidan ilgari surilgan asosiy g‘oyalar va ma’rifiy jihatlar yoritiladi. Maqolada syujet va kompozitsiyaning o‘zaro bog‘liqligi va ular yordamida asarning didaktik ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Zarbulmasal, syujet, kompozitsiya, badiiy tahlil, ma’rifiy jihatlar, didaktika.

PLOT AND COMPOSITION IN GULKHANI'S "ZARBULMASAL"

Abstract. This article provides a scientific analysis of the plot and composition features in Gulkhaniy's work “Zarbulmasal”. The study explores the artistic structure of the work, the system of characters, and the plotlines, highlighting the key ideas and educational aspects presented by the author. The article emphasizes the interconnection between the plot and composition and reveals their role in conveying the didactic value of the work.

Keywords: Zarbulmasal, plot, composition, artistic analysis, educational aspects, didactics.

СЮЖЕТ И КОМПОЗИЦИЯ В «ЗАРБУЛМАСАЛ» ГЮЛЬХАНИ

Аннотация. В статье дается научный анализ сюжетных и композиционных особенностей произведения Гюльхани «Зарбулмасал». Художественная структура произведения, его образная система и сюжетные линии подчеркивают основные идеи и воспитательные аспекты, выдвинутые писателем. В статье раскрывается взаимосвязь сюжета и композиции, а также дидактическая значимость произведения через них.

Ключевые слова: Притча, сюжет, композиция, художественный анализ, образовательные аспекты, дидактика.

Otashin adib Muhammad Sharif Gulxaniy XVIII asrning oxiri, XIX asrning birinchi yarmida yashab ijod qilgan o‘zbek mumtoz shoiri va yozuvchisidir. Uning asl ism-sharifi Muhammad Sharif bo‘lib, Gulxaniy esa uning adabiy taxallusidir. Taxminlarga ko‘ra Gulxaniy XVIII asrning 70-yillarida hozirgi Xo‘jand viloyatining Darvoza qishlog‘ida dunyoga keladi.

Bo'lajak yozuvchining bolaligi o'zi olamga kelgan tog' qishlog'ida o'tadi. Bu yerda ozmi-ko'pmi o'qib, savod chiqaradi, adabiyotga bo'lgan havasi ortadi.

Gulxaniy nazmda ham, nasrda ham yaxshi badiiyat namunalarini yaratib qoldirgan buyuk iste'dod egasidir. U o'zbekcha she'rlariga Gulxaniy, tojikcha she'rlariga Jur'at deb taxallus qo'yadi. Ba'zi manbalar uning hammomda go'lax-o't yoquvchi bo'lib ishlaganligi tufayli "Gulxaniy" taxallusini olganligini tasdiqlaydi. Gulxaniy adabiy merosini, asosan, ikki turdagi asarlar – forsiy va turkiy tillardagi lirik she'rlari hamda "Zarbulmasal" tashkil etadi.

Biz Gulxaniyning "Zarbulmasal" asaridagi syujet (voqea) ipiga san'atkorona bog'lanib kelgan va har birini mustaqil asar deyish mumkin bo'lgan "Maymun bilan Najjor", "Tuya bilan Bo'taloq", "Toshbaqa bilan Chayon" masallarida "qissadan hissa" tariqasida axloqiy-ta'limiy fikr va ma'nolar ifodalanganini ko'rib o'tdik. Masal tuzilishi jihatidan xilma-xildir: ba'zi masallar she'r bilan yozilsa, ayrimlari nasriy yo'l bilan yoziladi. Chunonchi "Maymun bilan Najjor" she'riy formada, "Toshbaqa bilan Chayon" nasriy usulda yozilgan.

Obraz badiiy asarning o'ziga xos xususiyatidir. Masalda ko'rib o'tganimizdek, maymun, tuya, bo'taloq singari hayvonlar, toshbaqa, Chayon kabi jonivorlarning majoziy-kinoyaviy obrazlari ma'lum bir ijtimoiy ma'noni bildiradi. Masalan, toshbaqa bilan Chayon obrazida fe'l-atvori bir-biriga zid kishilar ustida bahs yuritgan yozuvchi, toshbaqaning harakati orqali bir-biriga yordam, do'stlik, hamkorlik, mehr-shafqat singari insoniy tuyg'u va fazilatlarini ma'qullasa, Chayonning nojo'ya qilmishida insoniy qiyofasini yo'qotgan, kishilik jamiyati uchun tamomila zararli bo'lgan yaramas fe'l-atvorni fosh etgan. Gulxaniy bunday kishilardan nafratlanib, do'st bilan dushmanni ajrata bilish, dushmanga o'z vaqtida qaqshatqich zarba berishga chaqiradi. Insonparvar kishi sifatida tasvirlangan toshbaqa tomonidan cho'ktirib yuborilgan Chayonning halokati misolida masalning g'oyaviy mazmuni ochiladi. Gulxaniy yovuz xoinlar mahv etilishi muqarrar degan xulosa chiqaradi. Gulxaniy o'zbek va tojik tillaridagi bir qancha maqol, masal va hikmatli so'zlardan san'atkorlarga xos badiiy mahorat bilan ijodiy foydalandi. Keltirilgan barcha maqollar asarning g'oyaviy mazmunini ochishga yordam beradi. Masalan, Yapaloqqushning o'g'liga o'z qizini berishni lozim ko'rmagan Boyo'g'li sovchi bo'lib kelgan Ko'rqushga qarab shunday deydi:

“Sen menga nasihat o'qig'ali keldingmu?”. “Anglamay so'zlagan og'rimay o'lar...”

Gulxaniy xalq og'zaki ijodi materiallarini qayta ishlash bilan birga, uning g'oyaviy yo'nalishini, shakli, uslubi va badiiy xususiyatlarini to'la saqlab qolishga intiladi. Shuningdek, ayrim maqollarni ko'chma ma'noda ham qo'llaydi. Bu esa istiora yoki metaforik iboralardir.

Masalan, “Tikansiz gul, sadafsiz dur, mashaqqatsiz hunar bo'lmas” iborasi bir ishni bitkazish uchun mashaqqat chekishga to'g'ri keladi, degan ma'noda ishlatilgan.

Gulxaniy “Zarbulmasal”da ijodiy foydalangan ko’pgina maqol, matal, masal, hikmatli so’zlar ham xalqimizning jonli tilida va yozma adabiyotida qo’llaniladi. Bu maqollarda kishilarning mehnatsevarlik, har bir masalaga aql-idrok bilan yondashish, to’g’rilik, sofdillik, sabotlilik kabi ajoyib fazilatlar ulug’lanadi. Masalan, “Bugungi ishni ertaga qo’yma”, “Uyat o’limdan qattiq”, “Evi bilan so’zlaganning qurboni bo’l”, “Yolg’on masal turmas», “Bo’ynida illati borning oyog’i qaltirar”, “Yaxshi bilan yurding – etding murodga, yomon bilan yurding - qolding uyatga” kabi o’rinli qo’llangan maqollar xalq donoligini ifodalab keladi.

Maqollar “Zarbulmasal”ning tilini boyitib, uning g’oyaviy-badiiy qimmatini, shiradorligini oshirishga xizmat qiladi. Maqollarga juda katta e’tibor bergan Gulxaniy o’z asarlarini “Zarbulmasal” deb nomlaydi. Zarbulmasal maqol demakdir.

Maqol xalq og’zaki ijodining eng ixcham, lekin nihoyatda sermazzmun janridir. U xalqning ko’p yillik tajribasi natijasida orttirgan donishmandligini namoyish etadi.

Gulxaniy “Zarbulmasal”da: “Ammo roviylar andoq rivoyat qilurlarkim”, “Bor erdi Farg’onada bir sorbon”, “Murod-maqadlariga etdilar” kabi xalq rivoyatlari va xususan, ertaklar, qissalarga xos an’anaviy muqaddima va xotima gaplardan juda o’rinli foydalangan. Bu esa asar tili va uslubining sodda va maroqli bo’lishiga xizmat qilgan. Asarning “Zarbulmasal” deya nomlanishiga sabab, unda yozuvchi xalq tilidagi maqol va masallarni tasvirlayotgan hayotiy voqealarga mutanosib ravishda zarblash usulida ish tutgan. “Zarbulmasal” mundarijasiga “Toshbaqa bilan Chayon”, “Tuya bilan bo’taloq”, “Maymun bilan najjor” kabi masal va 400 dan ortiq maqol, talay xalqona iboralar voqealar izchilligiga singdirib yuborilgan. “Zarbulmasal” badiiy asar bo’lishi bilan birga, mumtoz nutqiy xazina hamdir.

Mazkur asar 1980-yilda alohida kitob holida nashr etildi. “Zarbulmasal” ning personajlari, asosan, qushlarning kinoyaviy-allegorik obrazlaridan iboratdir. O’z davr voqealarini majoziy usulda badiiy ioda etgan axloqiy-pandnoma va tanqidiy-hajviy yo’nalishdagi “Zarbulmasal” asari Gulxaniyga favqulodda shuhrat keltirdi. Unda ijtimoiy hayot muammolari, turli toifadagi odamlar o’rtasidagi munosabatlar, xalq turmush tarzi va udumlari haqida majoziy uslubda so’z yuritiladi.

Insonga xos xususiyatlar boshqa jonli va jonsiz narsalarga ko’chirib tasvirlansa, majoziy asar deyiladi. Gulxaniy ham, qizim, senga aytaman, kelinim, sen eshit qabilida qushlar misolida o’z davri voqeligi manzaralarini tasvirlaydi. Toju taxt talashlari, mamlakat urushlar natijasida yurt vayron, xalq xarob bo’lgan. Buxoro va Qo’qon xonliklari o’rtasidagi munosabat yomon bo’lib, ular o’zaro urishib yurganlari uchun ham asarda Buxoro go’yoki vayronalarga boy muzofot singari tasvirlansa-da, Qo’qon ham undan obod emas edi. Adib aytmoqchi, xonning atrofini Boyo’g’li, Yapaloqqush, Ko’rqush, Kordon, Kulonkir sulton kabi yomon odamlar o’rab olgan. “Holo, bu turg’onlaring navola do’stlari, piyola hariflari, taom emakka hozir, maslahatga aqli qosir”. Bu ketishda mamlakat vayronaga, shoh uning ustidagi Boyo’g’liga aylanib qolishi hech gap emas.

Gulxaniyning yirtqich va asosan, tunda ov qiladigan qushlarni o'z asariga qahramon qilib olishida nozik ishora mavjud. Shuning uchun Ko'rqush tilidan nasihat qiladi: "Ulug'ni borgohinda xiradmandi donish va aqli xiradi bohush har qancha ko'b bo'lsa ham, oz bo'lur. Xususan, podshohi odilg'a uch toifadin guzir yo'qdur: avval, odamni boamalki, podshohning oxiratlik asbobini tarabdudida bo'lsa. Ikkinchi vaziri sohibi ra'ykim, podshohning dunyolik yarog'ini tarabdudida bo'lsa. Uchinchi, munshiyi rostnavis, qalamzanu nigohdoru shamshirzan bo'lsa".

"Zarbulmasal" arabcha "zarb" va "masal" so'zlarining qo'shilishidan hosil bo'lgan bo'lib, «masallar yig'indisi» ma'nosini beradi. Masal so'zi o'tmishda biz hozir qo'llaydigan maqol ma'nosida ishlatilgan. Zarbulmasal so'zga maqol qo'shib gapirish, o'xshashi va dalilini keltirish ma'nolarini ham anglatadi. Zarbulmasal bo'lish – el og'ziga tushish, afsona bo'lish, mashhur bo'lish ma'nolarida ham keladi. Ma'lum bo'ladiki, Gulxaniy o'z davri va zamondoshlarini asarda zarbulmasal qilgan. Asar qahramonlari o'z nutqlarida vaziyatga mos ko'plab maqollarni keltiradilar, to'g'rirog'i, maqollar yordamida gapiradilar. Shu bilan birga, ular bir-birlariga turli masala va hikoyatlarni aytib beradilar. "Zarbulmasal" da 400 ga yaqin maqol, matal, naql va 15 dan ortiq katta-kichik masal va hikoyat mavjud. Bu muallifning xalq hayoti, turmush tarzi, an'ana va marosimlari, og'zaki va yozma adabiyotni chuqur bilganligidan dalolat beradi. U mashhur hind eposi "Kalila va Dimna", Abdurahmon Jomiyning "Silsilat uz-zahab" asarlari, shuningdek, Sa'diy Sheroziy, Hofiz Sheroziy, Xusrav Dehlaviy, Alisher Navoiy, So'fi Olloyor kabi ulug' so'z ustalari hikmatlaridan ham mahorat bilan foydalangan. Bularning barchasi asarning ta'sirchanligi va o'qimishlilikini oshirgan.

Xulosa qilib aytganda, Gulxaniy ijodi butun o'zbek adabiyotining sharqona muhitini ochib beruvchi poydevor sifatida muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, "Zarbulmasal" o'zbek badiiy nasrining eng yetuk namunalari qatorida faxrli o'rin olgan. Rang-barang tasviriy vositalardan, jumladan, murakkab sajdadan keng foydalanib yozilgan bu asarning tili nihoyatda shirador, jozibali bo'lib, asarning chin ma'noda xalqchil ruh egallashida juda katta xizmat qilgan. O'zbek adabiyoti tarixida Gulxaniy ijodining o'ziga xos o'rni bor. Undan oz lirik she'rlar qolgan bo'lsa ham o'z davrining voqea holatlarini ko'rsata olgan. Ayniqsa, o'sha davrdagi ochlik va yupunlikdan azob chekkan kambag'al xalq ahvolini ro'y-rost ko'rsatib bergan. Gulxaniy XIX asming I yarmi Qo'qon adabiy muhitida masal-tamsil janrida go'zal va original asar yaratishga muvaffaq bo'lgan adibdir. Gulxaniy tabiatan hazil mutoyibaga usta, xalq urf-odatlarini, til boyliglarini, maqol, matal, naql va rivoyatlarini, hajv va yumorini chuqur bilgan shaxs bo'lgan. Gulxaniyning shaxsiyati va adabiy merosi haqida ma'lumot beruvchi ilk manba Umarxon davrida yaratilgan «Majmuai shoiron» tazkirasidir. Chunki tazkira, birinchidan, Gulxaniy hayotlik vaqtda maydonga kelgan, ikkinchidan, tazkira adibni koyigan, bilgan, u bilan muloqotda bo'lgan kishilar (Fazliy, Mushrif, Xotif) tomonidan yaratilgan.

Tazkiraning Gulxaniy hayotini yoritishga bag'ishlangan sahifalarida adibning «mulki ko'histon» (tog'lar diyori)dan ekani, uning ajdodlari o'z yurtining e'tiborli kishilaridan bolgani, shoirning og'ir hayot kechirgani va kechirayotgani, o'ziga Gulxaniy taxallusini olib, «tog'liklar shevasida latifu ravon» g'azallar bitgani uqtirib o'tiladi.

REFERENCES

1. NIZOMOVA, S. (2023). SHAVKAT RAHMON SHE'RIYATIDA LIRIK QAHRAMON KECHINMALARINING IFODALANISHI. *Journal of Research and Innovation*, 1(10), 53-57.
2. NIZOMOVA, S. S. (2023). THE SYMBOLISM OF FIRE AND WATER IN POEM. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(9), 48-54.
3. Shodiyevna, N. S. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALAR NUTQINI O 'STIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMOLARI. *Научный Фокус*, 1(2), 1187-1193.
4. Nizomova, S. S., & qizi Istamova, M. S. (2024, February). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 3, No. 1, pp. 60-69).
5. Nizomova, S. S. (2023). INKLYUZIV TA'LIM: AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI, XUSUSIYATLAR VA TAVSIYALAR. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 673-673.
6. Nizomova, S. S., & Jumayeva, M. H. (2024). REPRESENTATION OF THE IMAGE OF WATER IN MODERN UZBEK POETRY. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 3(1), 70-75.
7. Shodiyevna, N. S. (2022). The Symbolism of Fire and Water in Poetic Context. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(2), 170-174.
8. Nizomova, S. (2021). ZAMONAVIY SHE'RIYATDA OLOV ANALOGLARINING OBRAZLANTIRILISHI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 8(8).
9. Nizomova, S. (2024). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA BOLALAR ADABIYOTINI O 'QITISHDA XALQ O 'ZAKI IJODINING O 'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 45(45).
10. Nizomova, S. (2020). ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВА НАШЕГО БУДУЩЕГО. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).

11. Shodiyevna, N. S. (2023). Speech Defects and Ways To Eliminate Them, Which Occur in Children. *Journal of Advanced Zoology*, 44.
12. Nizomova, S. (2020). РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ, ОБРАЗОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
13. Sharipova, M. (2024). ABDUNAZAR POYONOVNING 70 YILLIK YUBILEYI DOIRASIDA “ABDUNAZAR POYONOVNING BAXSHICHILIK SAN’ATIDA TUTGAN O ‘RNI” MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA (Ilmiy maqolalar to’plami): ABDUNAZAR POYONOVNING KUYLAGAN “ALPOMISH” VARIANTIDA MAROSIMLAR BADIY IFODASI. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 4(4).
14. Baxshilloevna, S. M., & Firuzovna, R. S. (2024). KITOBXONLIK MADANIYATI ORQALI TALABALAR MA’NAVIYATINI YUKSALTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.
15. Sharipova, M., & Jabborova, D. (2024). COMMONALITIES IN THE RELATIONSHIPS OF FOLKLORE GENRES WITH LITERATURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 170-177.
16. Sharipova, M., & Rajabova, S. (2024). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPROVING THE SPIRITUALITY OF STUDENTS THROUGH LIBRARY CULTURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 148-155.
17. Sharipova, M., & Saidova, S. (2024). THE SKILL OF CHARACTER DEVELOPMENT IN ABDULLA QAHHOR'S STORIES. *Modern Science and Research*, 3(9), 156-162.
18. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
19. Azimov, Y., To’xsanov, Q., Adizov, B., Sharipova, M., & Hojiyeva, N. (2024). Statistical analysis of thrift and ecological education concepts in elementary school students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 02020). EDP Sciences.
20. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
21. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).

22. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
23. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
24. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
25. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
26. Sharipova, M. B., & Inoyatova, F. I. (2018). USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE CLASSROOM. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, (11), 69.
27. Sharipova, M. B., & qizi Shokirova, N. Z. «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR.
28. Sharipova, M. B., & qizi Salimova, K. R. "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI.
29. Sharipova, M. B. Ritual and Epic Relations in the Epic "Alpomish". *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.
30. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
31. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
32. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК-МАДАНИЙ ТА'ЛИМ ТИЗИМИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
33. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
34. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
35. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).